

QARAQALPAQ MILLIY NAGISLARI

Yuldashev Xusanboy Shomurod o'g'li

ʻAjiniyaz atundađi Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti

Suwretlew óneri hám texnologiyalıq tálım fakulteti student.

Mustaqillıq sharapatı menen jaratilgan «Kadrlar tayarlaw milliy dasturi» talim tarawın otmishten qalğan mafkuraviy qarasar ham sarqıtlardan toliq qutiliw, joqari manawiyat ham adep-ikramlılıq talaplarga juwap beriwshi joqari bilimli kadrlar tayarlaw hamde olardin sipatin xalıq aralıq standartlar darejesine koteriwdi nazerde tutadi. Xalqımız omirinde juz berip atirgan ozgerisler oner tarawına da belgili darejede oz tasirin otkizbekte. Sonday eken oner hazirgi künde insan omirin janede gozzal qiliw, ogan estetik ruwxiy azig beriwsi darkar. Qaraqalpaq xalqının tariyxin izertlewge oz miynetlerin qosqan Ivanov, Tolstov, Jdanko, Kamalov, Morozovalar 1964-jili II tomnan ibarat «Qaraqalpaq xalqının tariyxı kitabin basıp shigargan. Usi kitapqa tiykarlanıp Qaraqalpaq xalqının tariyxinin rawajlanıwinin madeniyatının qurılısın koriwge boladi.

Qaraqalpaqstan korkem oner iskusstvosi onermentshilik, keste tigiw oneri menen baylanisli, bular xalıqtın konkem onerge bolgan intasin arttirip, estetikalıq tarbiyasın bayitadi, hamme zat adamnın pıxologiyalıq oylawı natiyjesinde islenedi. Adamnın sheberligi menen islengen onerli isler adamzat jamiyetinde umitilmas iz qaldiradi, adamga materiallıq ham madeniyy zavıq beredi. Bul korkem shigarmada oz sawlesin tabadi.

Belgili, gozzalıq sırların uyreniw arqalı insanlarga tiyisli jaqsı paziylet-keleshekke jetelew boyınsha basqa taraw oqitiwshisi xalıq onermentshiligi qol oneri bere alatugin waziypanı atqara almaydı. Shinında da, talaba ham jasardı estetikalıq ham morallıq kamalga jetkeriw, olarga har tarepleme ruwxiy azıq beriwde Qaraqalpaq nagısshılıq oneri paninın, imkanıyatları ken.

Qaraqalpaq nagısshılıq oneri shinigiwları talabalardalarda ruwxaylıq agartiriwshiliqtin ajiralmas bolımı esaplangan korkem ameliy onerdi ham adep ikramlılıqtı rawajlantiriwga xızmet qiladi. Xalıq doretpesi bala tarbiyasında ulken orındı iyeleydi. Keleshek awlattı korkem oner sezimtılligi jagınan bay ozinın pikirin erkin ayta alatugin, bilimli miynet suygish etip tarbiyalawda xalıq onermentshiligi ahmiyyetli orındı tutadi. Xalıq onermentshiligi naninın jane bir ozine ilayıqlı ozgeshelikleri sonnan ibarat, bunday sabaqlarda talabalarga korkem bilimlerden tisqari jane miynet konlikpesin rawajlantiradi, olarda guzetiwshilik, koz aldına keltiriw, eslew, shamalaw obrazlı oyına keltiriw usagan sipatlarında osirilip bariladi. Olardin korkem-estetik sezimtılligi doretiwshilik, iskerlik uqiılliligi rawajlanıp bardı.

Har qanday oqıw barısı siyaqlı xalıq onermentshiligi shinigiwlarınin tiykarında da talabalardı joqari goyaviy ruxta tarbiyalaw, olarga onerdegi xalıqshiliqtin rolin tusintiriw jatada. Bul wazıparlar xalıq onermentshiligi paninın shinigiwlarınin har bir turinde amelge asiriladi. İnsanları miynetke ham jasawga ruwxlantiriwi, olardin ishki dunyasın bayitiwi kerek. İnsannın manawiyatı barlıq waqıtta oner miywelerine iqtıyaj sezedi. Solay eken onersiz jasap bolmaydı. Nagısshılıq oneri xalıq ameliy onerinde tiykargı orındı iyeleydi. Ol har turli doretiwshilik sheshimlerde qatnasıp korkem shigarmalar jaratiwda tiykar esaplanadi.

Qaraqalpaq nagısshılıq oneri eyemnen dunyaga belgili. Qaraqalpaq xalqının bir neshe asirler uzaq tariyxına koz taslasaq, el ishinde qolı gul on barmagınan bal tamgan onerment bolganın koremiz. Olar doretken oner shigarmaları nebır zamanlar uzaq waqıt otsede, oshpey xam joytilmay, bugingi ku`nge jetken. Nagıslardı kop turleri ayyemgi tariyx, xalıqtın (qudayga yaki) isenimli baylanista bolıp olardin manısı waqıt otiwi menen xalıqtın yadınan shıqqan. Geybir belgiler adamdı ozine qaratiw ushin yaki koz tilden saqlaw ushin nagısqa bezelgen degen boljawlar bar. Hazirgi jasawshi xalıq bul nagıslardı korinisinın maganasına yadınan shigargan. Tek erteklerde ham xalıq anızlarında geybir nagıslar tuwralı jazılıp qalğan. Misali: Siyqırılı taraqqırtında taraqqırtın qaraqalpaq xalqında duwalaw maganası bar ekeni aytilgan. Orta Aziya xalıqlarının nagıslarının korinisinın maganasın biliwdedunya juzinın kop ilimleri shugıllanbaqta.

Venger alimi Almashi ham nemets alimi Karun qoy muyizi nagisinin maganasin, qoy muyizine uqshasligi sebepli sonin maganasin bildiredi degen. Al Leningrad alimi Shkayder qoy muyizi nagisinin maganasi omir tiregi ekenin orta asirde Irannan shiqqanin aytqan.

Qirgiz nagislarinin maganasinda haywanat dunyasi, osimlikler ham tabiyatdagi korinisler bekkemlengen bolsa, xudojnik ridin menen tariyxshi Berishtami toqiwshinin ozinin xojaliginda bolatugin kundegi jumislardi nagislar menen korsetken nagisi ekenin aytip otken. Sol boljawlarga qarap qaraqalpaq hayal-qizlarinin kestelep tigiw nagislarinin turlerin tortke bolemiz.

Osimlik nagisi

Haywanat dunyasi

Geometriyaliq forma

Tabiyat yaki belgi nagisi

Osimlik nagisi

Osimlik nagisi mawitiga salingan qizil kiymeshek, jense, jenush, shayqalta ham basqalarda basim keledi. Kobirek stillestirilgen osimlik nagisi sonday-aq atanaqlap nagis salingan aq jegde, aq kiymeshek aldi, kok koyleklerde ushirasadi.

Qaraqalpaq nagisinda osimliktin tutas tamalangan suwreti bolmaydi, onin tabiyiy formasi adewir sxemalastirilgan turinde (japiraq guller trostnik) beriledi. Gul atamasi geyde shaqanin nagisli suwretine de taraladi. Gulli nagislardin har qiyli variantlari ushirasadi. Bular erik gul, gawasha gul, qareli gul ham atamasi bolmagan basqa da bir qatar variantlardan ibarat. Ashilip kiyatirgan tort gumsha ham gul japiraqlarinan ibarat bolgan qareli gul nagisi soniraq payda bolsa kerek, ol nagislarda kuta siyrek ushirasadi. Qareli gul eki varianta ushirasadi. Birewinde sozilgan tort gul japiraginin ushlari iyilgen eki ekiden qosimsha boladi, bular har bir gul japiragina gumshaga jaqin forma beredi. Ekinshi varianta gul japiraqlari kvadratiktin qaptalların boylap jaylasadi. Har bir gul japiragi solay etip gumsha formasina yamasa liboobrazli formaga iye boladi. Qorali gul barliq orinlarga taralip ketken. Gulli motiv ushlari dongelengen domalaq formalardin eki liniyasi menen jiyeklengen. Geyde liniyalarga tiykarlari tik kosherge baylanistirilgan jup muyiz formasi beriledi. Oraydagi gulli motiftin de variantlari bar: atanaq tarizli, juldizsha, japiraq tarizli Qorali gul nagisin kobineseqizil kiymesheklerdin jiyeklerine qollaniladi. Qara mawitiga tigilgen gul nagisli lenta qizil, Sari, aq renler menen almasip renli tasir payda etedi. Dogeregindegi liniyalar ham ishindegi gul adettegidey reni boyinsha har qiyli boladi. Sheber qizlardin, kelinsheklerdin gul renin ayirip korsetiwge umtilatuginligi sezilip turadi. Ayrim bir gul emes, al qoralangan bagdin suwretleniwi itimal.

G.A.Jdanko tablitsasinda keltirilgen XIII suwret tarepinen turkmen nagis toparina otkerilip OzSSR ilimler akademiyasi Qaraqalpaqstan filialinin korkem-oner ekspeditsiyasinin materiallari boyinsha usi motivlerdin geyparalarinda minaday qaraqalpaq atamalari bar: 4 tay tuyaq, q tay tuyaq, geyde eshki iz ayqin osimlik nagislarinin usunday zoomorfologiyaliq atamalari tek bir sheber tarepinen berilgen. Turkmen nagis atamasinda nagislar qaraqalpaq nagislarinda adewir kop suwretlerdegi nagisti da turkmen nagis dep ataydi, biraq ol kuta siyrek ushirasadi. Moskvada shigis xaliqlarinin mamleketlik korkem muzeyinde saqlanip turgan er damanin turkmen shapaninin putkil sirti usi tiptegi nagis penen jabilgan. Qaraqalpaq nagisinda bul nagis siyrek ushirasadi. Ol SSSR xaliqlarinin Leningradtagi etnografiya muzeyinin aq jegde nagisinda bar.

XXIII 9 suwrettegi motiv ozbeklerdin ham tajiklerdin badam, qalampir nagisinda malim. Qaraqalpaqlar oni kobinese qalampir atamasinda bileli, al badam sozi qaraqalpaq tilinde ushirasadi. Osimliktin payda bolgan geypara aziraq sxemalastirilgan motivlerde sheberdin ne narseni suwretlewge umtilatuginligin anlaw ansat: paqallar ham japiraqlar basi bar paqal basi bar paqal trostnik osimlikleri terek Bul motivlerdin adettegidey atamalari joq, al koplegen atamalardi sheber qiz kelinshekler yamasa nagis iyeleri gurrinlesiw payitinda oylap tapqan ham barinen burin bir narsege uqshasligi boyinsha imirovizatsiya sipatında iye bolgan. Adettegidey, bul nagislar frizli kompozitsiyani quraydi. IIIW I suwrette nagis kok koylekte kompozitsiyani tomengi qaptal boleginde segiz muyiz nagisi menen aralasip jaylasqan. Aq jegdede ol kvadratlar ham romblar muyiz tarizli romblardin kozgenegindegi nagisli maydannin tomengi shetin tamalaydi.

Ol hawizdin, oldin boyindagi tereklerdi eske tusiredi. Biraq endi sheberler tutas bir peyzaj emes, al japiraq bar shaqa retinde qabil etedi. (Japiraq nagis). Japiraq nagis motivinde (bizler oni qalayda terektin, togaydin suwreti dep esaplaymiz) adettegidey basqa da osimlik nagislari siyaqli ush-tort tuyagi bar ush muyeshli ham muyeshke qoyilatugin podstavkasi boladi, bul podstavkadagi elkani eske tusiredi. Tuyaqlari bar ush muyeshlik sirga nagis yamasa taraq nagislarda gilemshilikte ushirasadi. Qaraqalpaqlardin qara uydi bezew ushin arnalgan aqqurlarinda taraq kvadratlardan ibarat bolgan ulken geometriyalik kompozitsiyanin basin ham aqirin bezeydi, bul darwazada dep ataladi, onda tek jup shaqa boladi. Taraq nagis ta tuta sbir Terek osip shigadi, oni shartli turde togaydin suwreti dep qabillaw mumkin. Usigan baylanisli qaraqalpaq xaliq ertegi Siyqirshi bir misal keltiriw qiziq boladi. Jerge taraq tasla. Bul taraq apiwayi emes-ol qalin togayga aylanadi. Siyqirshi togayda adasip jurgende, seni izlep jurgende, sen uzaqlap ketesen. Ayyem zamanlarda qaraqalpaqlarda taraqtin karamatli ahmiyeti, saqlaw qasiyeti bolgan. Usi ertekte ol qalin togayga aylanadi. Ol qaraqalpaq nagisinda ham gilemshiliginde ozinin karamatli ahmiyetine baylanisli suwretlengen. Taraq nagisinin ozbek gilemshiliginde taraliwi da usini korsetedi. Qorali gul, Ashilgan gul, Qareli gul, Tuye taban siyaqli geypara osimlik nagislari adettegidey qara rende boladi ham qizil ren basip etip nagislanadi. Qorali gul erik gul yamasa ashilgan gul Tuye taban (V-I) nagislari barliq orinlarda qizil kiymesheklerde, geyde jense yamasa jenushlarda taralip ketken. Trostniktin paqallarini ham japiraqlarin eske tusiretugin nagislar kobinese Qaraqalpaqstannin arqa teniz boyi rayonlarinda ushirasadi. Guldi qaptaldan suwretlew kop tarap ketken. Qizil kiymesheklerdin tomengi ham qaptal jiyeklerin ashokoylewde guldin nazik liniyalik suwretleri yamasa ashilmagan gumshanin suwretleri ushirasadi. Gone darya awilindagi agn daskerinde ham qizil kiymeshek aldinda joqargi ush japiraq ortasina qaray jinishkertilgen, bul sheberdin suwretlep otirgan osimlikke uqsasligi umtilganligi korsetedi. Usunday siyrek ushirasatugin nagisi bar qizil kiymeshek ham dasker teniz boyi rayoninin xaliqlarinan satip alindi alinganligin aytiv gerek.

Moynaq rayoninin Porlitaw awilinin qizil kiymeshek nagisinda peyzajli osimlik nagisinin tagi bir misalin koriw mumkin. Osimlik elementlerinin almasiwi koplegen osimliklerdi, qalin tereklikti koriw tasirin tuwgizadi. Ayemgi zamanlarda jaziw siziw bolmagan waqitta, adam oz oyin tasqa, suyukke, agashqa oyip qashap tusirip kelgen. Xazirgi Gsuuyek oyiwG Gagash oymashiligi oneriG degen sozler-sol eyemgi zamanlardan kaliplesken ugimlar. Bunnan biz qaraqalpaq xalqinin nagisshiliq bezew oneri de usi waqitlari baslanganin koreyiz. Keyinirek kiyiz basiw, ormek toqiw, kesteshilik xam t, b. onerler payda bola baslagan.

Bir zamanlari agashqa, tasqa, suyukke tusirilgen oyiw tanbalar (ierolifler) keyin ala kiyizge, ushigaga, bozge xam t. b. zatlarga salinatugin bolgan. Biz bunnan oyiw-bezew belgi tanbalari omir turmis shariyatidan urip- adet salt-dastur tasirinen payda bolganin koreyiz. Otmishte, ata babalarimiz doretken uy-uskene buyimlari kiyim kenshekler qara uydin anjamlari sanli etip nagislar menen bezelgeni hezirgi kungeshe olar ozlerinin korkemligi menen suliwligin joytpagan. Joqari sezim menen teren mazmunli islengen nagislar bizdi hayran qaldirip, ata-babalarimiz otmishin tariyxin urip- adetin, salt-dasturini uyretedi. Nagis- arapsha soz bolip, suuret gul degen maganani anlatadi. Qus, haywanat, osimlik, geometrik xam t.b.elementlerdi malim takirarlaniwinan hasil qilingan bezew. Qaraqalpaq xaliq ameliy oneri nagislaraga juda bay bolip, onin omirindegi sandiq, sabayaq, at erleri, ergenek, usti- bas kiyimler, saz asbablari, uy-uskene buyimlarina salingan nagislar adamdi tan qaldiradi ham korkem, estetik zawiq bagishlaydi. Albette bul bejirim suliw nagislar usunday tayar halinda birden juzege kelgen emes, olar bir neshe jillar dawaminda rawajlanip kelgen. Solay etip jana nagis elementlerin on barmaginan bal tamgan qoli gul ajayip kesteshiler, agash ustalari, zergerler, miskerler, gulalishilar, toqimashilar tarepinen jaratilib kelingeni. Qaraqalpaq nagis elementlerinin basqa xaliq nagislarina qaraganda ayirmashiligi, nagis elementlerinde haywan, qus, osimlik, janliklerdin ham uy-uskene buyimlardan real suwretleniwi emes, al ayrim boleklari suwretlenip korsetiledi.

Qaraqalpaq korkem onerinin duzgen ozgesheligine qaramastan bul korkem- onerde qonsi ham hatte uzaq jerlerde jasaytugin xaliqlardin onerinin uliwma belgileri bar ekenligin koriwge boladi. Bul doretiwshilik birge jasaw, bir madenyatti ekinshi madenyattin ozine sindirip

jibergenligin anlatpaydi. Al bezewlerdin nagis saliw mativlerin yamasa isleniw adisin oz dasturine ilayiqlastirip sozsiz qayta islew mumkin bolganinsha bir birewden ornek aliw joli menen tendey rawajlanip kelgen. Bul bizge qaraqalpaq xalqinin basqa xaliqlar menen qarim qatnastin azelden bar ekenligin dalilleydi. Qaraqalpaq xaliq nagislari ozinin ren-barenligi, kop turliligi, kewilge qonimliligi, zawiq bagishlawshi, elementlerinin uylesimliligi menen ajiralip turadi, nagislarga tabiyattin ozinin tiykar etip alinganligi qunli tarepi boladi. Nagislar osimliklerge, gullerge, haywanlarga, quslarga, janliklerge, olardin mushelerine, har qiyli tabiyattagi zatlarga qarap tanlap alinadi. Nagislarda usi narselerge uqsasliq belgileri sezilip turadi.

Nazer salip qaraganimizda, har qanday nagistin tuwri ham iyrek (iyrek), ushlari shiyirtpaqlangan (spiral yamasa siniq) siziqlar, dogalar, tuwri tort muyeshlik (tuwri muyeshlik), ush muyeshlik (ten qaptalli-eki tarepi ten, ten tarepli-ush tarepi ten) kvadrat, romb h.t.b siyaqli apiwayi element (figura)lerdin qospali birlespesinen ibarat ekenligin koz jetkeremiz. Sonliqtan daslep nagistin usi elementlerinin qaysilarinan turatuginligin aniqlap alip, soninan olardin nagis quraminda oz-ara uylesip tuyinlesetuginligina itibardi qaratamiz.

Tabiyattin ozi ten salmaqliliqta boliwdi qaleydi, usi qasiyet nagislarga da otken. Buni basqasha aytatugin bolsaq, nagis elementlerinin onin quraminda simmetriyali bolip jaylasatuginligin an`latadi.

Paydalanilgan adabiyatlar:

1. Kadrlar tayarlao milliy dasturi //Barkamol avlod Ozbekiston taraqqiyotining poydevori. T. Sharq, 1997.
2. Allamuratov A. Mangi miyras N., 1993.
3. Alamuratov A. Dunya madeniyati tariyxi N., 1996.